

IQTISODIYOTDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI

Nizomiddinova Shaxnozaxon Ergashevna

Axbort texnologiyalari va menejment universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotda innovatsion yondashuvlarning ta'lim tizimidagi ahamiyati tahlil etilgan. Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning yaratgan potentsialidan foydalanish, iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash va jamiyatning raqobatbardoshligini oshirishga qanday hissa qo'shishi ko'rsatilgan. Shuningdek, ta'limda innovatsion metodlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sishni kuchaytirish imkoniyatlarini aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy rivojlanish, innovatsion yondashuvlar, ta'lim tizimi, raqobatbardoshlik, zamonaviy texnologiyalar.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali jadal rivojlanmoqda. Ta'lim tizimida innovatsiyalarni amalga oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonida o'quvchilarni zamonaviy iqtisodiy sharoitlarga tayyorlashga yordam beradi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni ushbu jarayonning muhim asoslarini belgilaydi [1].

Jahon Bankining 2024 yil iyun oyida e'lon qilgan "Global iqtisodiy istiqbollari" hisobotida O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy o'sishi shuni ko'rsatadiki, YAIMning 2024 yilda 6 foizga o'sishi kutilmoqda. Bundan keyingi 2 yil uchun esa 5,8 va 5,9 foizga o'sishi bashorat qilingan [2]. O'zbekiston iqtisodiyoti innovatsion yondashuvlar asosida rivojlanayotgani bu davlat xizmatlarida raqamlashtirish va elektron hukumatni joriy etish jarayoni orqali korxonalarining samaradorligini oshganligida va korrupsiyaning kamayganligida sezish mumkin. Chet el

investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar 2024 yil 1-oktyabr holatiga ko‘ra axborot va aloqa sohasida 1036 tani tashkil etgan. 2023 yilda O‘zbekistonga kiritilgan chet el investitsiyalari 352064,1 mlrd so‘m va bu 2022 yilga nisbatan 122,1 foizga o‘sganini anglatadi [3]. Innovatsion sohalarda, ayniqsa, axborot texnologiyalari, biotexnologiya va yashil energiya sohaslarida chet el investitsiyalari oshgan.

Iqtisodiyotda innovatsion yondashuvlarning ta‘lim tizimidagi ahamiyati quyidagi asosiy jihatlarni o‘z ichiga oladi:

1. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari: Innovatsion texnologiyalar, masofaviy ta‘lim va interaktiv metodlar orqali o‘quv jarayonining sifatini oshirish mumkin. Masalan, "Smart Education" platformasi o‘quvchilarga raqamli resurslardan foydalanishni o‘rgatish uchun samarali vosita hisoblanadi. Ushbu platforma yordamida o‘quvchilar o‘z vaqtlarini boshqarish va mustaqil ravishda o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ladilar [2]. O‘zbekiston ta‘lim tizimida "Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari" dasturi doirasida 2021 yildan boshlab 400 dan ortiq maktab va universitetlar interaktiv ta‘lim usullarini muvaffaqiyatli joriy etgan.

2. Kreativ fikrlashni rivojlantirish: Innovatsion yondashuvlar ta‘lim jarayonida o‘quvchilarni yaratishga va yangi g‘oyalarni amalga oshirishga undaydi. Bu iqtisodiyotda muammolarni hal etishda yangi yechimlarni topishga yordam beradi. O‘quvchilar loyiha asosida o‘rganish orqali kreativ yondashuvlarni o‘zlashtiradilar [4]. Bu jarayonda guruhda ishlash va fikr almashish, o‘quvchilarning ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. 2023 yilda O‘zbekistonning bir nechta universitetlari "Yoshlar innovatsiyalari" festivalini o‘tkazib, 500 dan ortiq innovatsion loyiha taqdim etilgan [5].

3. Iqtisodiy barqarorlik: Innovatsion ta‘lim metodlari iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga va yangi sohalar rivojlanishiga olib keladi. O‘zbekiston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan "Innovatsion rivojlanish strategiyasi" doirasida, ta‘lim tizimida innovatsiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish maqsad qilingan. O‘quvchilarni raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlashga e‘tibor qaratilmoqda, bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi.

O‘zbekistonda 2022 yilda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida 35 ta yangi texnologik park va inkubatorlar tashkil etilgan [5].

4. Xalqaro hamkorlik: Ta‘lim tizimidagi innovatsiyalarni joriy etish, xalqaro tajriba va standartlarga mos ravishda amalga oshirilishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimining global raqobatbardoshligini oshirish uchun xalqaro ta‘lim dasturlari va grantlar orqali ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda. O‘quvchilar xorijiy universitetlar bilan hamkorlikda tajriba almashish va ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘lishmoqda. Bu esa ularning global miqyosda raqobatbardosh bo‘lishiga yordam beradi. 2023 yilda O‘zbekiston ta‘lim muassasalari 20 dan ortiq xalqaro ta‘lim dasturlarida ishtirok etgan, bu esa talabalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi [3].

5. Tadqiqot va innovatsiyalar: Ta‘lim jarayonida tadqiqotlar olib borish va innovatsion g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali o‘quvchilarni mustaqil fikrlovchi, yaratuvchi va muammolarni hal qilishga qodir mutaxassislar sifatida tayyorlash mumkin. O‘zbekistonning zamonaviy universitetlarida talabalar va professor-o‘qituvchilar innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda, bu esa ta‘lim sifatini oshiradi. Masalan, O‘zbekiston Milliy universitetida 2023 yilda 150 ta ilmiy tadqiqot loyiha amalga oshirilgan, natijada talabalar amaliy tajriba orttirgan [3].

6. Ta‘limda sifat nazorati: Innovatsion yondashuvlar ta‘lim sifatini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ta‘lim dasturlarining samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish orqali o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini yuqori darajaga ko‘tarish mumkin. Bu jarayon, shuningdek, ta‘lim muassasalari o‘rtasida raqobatni kuchaytiradi, natijada o‘quvchilar uchun sifatli ta‘lim muhitini yaratadi. Ta‘limda sifat nazorati tizimini joriy etish orqali ta‘lim muassasalarining samaradorligini oshirish maqsadga muvofiqdir. O‘zbekistonning 2022 yildan boshlab 50 dan ortiq ta‘lim muassasalarida sifat nazorati joriy etilgan [5].

7. Ijtimoiy muammolarni hal etish: Innovatsion yondashuvlar ta‘lim tizimida ijtimoiy muammolarni hal etishga ham hissa qo‘shadi. Innovatsion loyihalar va dasturlar orqali talabalar o‘z qishloqlari va jamiyatlari muammolarini tahlil qilib,

yechimlar taklif qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Talabalar, masalan, ekologik muammolar, iqtisodiy tengsizlik yoki sog‘liqni saqlash masalalarini o‘rganib, o‘z g‘oyalarini ishlab chiqishadi. Bu jarayon talabalarining ijtimoiy mas‘uliyatini oshirishga va ularni faol jamiyat a‘zolariga aylantirishga yordam beradi. Shuningdek, talabalar jamoaviy ish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, chunki muammolarni hal qilishda birgalikda ishlashadi. Ularning yaratgan yechimlari nafaqat o‘zlarining, balki jamiyatning rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

8. Yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish: Ta‘limda innovatsion yondashuvlar yoshlarni iqtisodiy faolligini oshirishga yordam beradi. O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan "Yoshlar siyosati" dasturi doirasida, yoshlar uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish va o‘quvchilarni tadbirkorlikka tayyorlashga qaratilgan bir qator tadbirlar o‘tkazilmoqda. 2023 yilda "Yoshlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash" uchun 10 milliard so‘m ajratildi [5].

9. O‘quv dasturlarining modernizatsiyasi: Innovatsion yondashuvlar ta‘lim dasturlarini zamonaviylashtirishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston ta‘lim muassasalarida yangi o‘quv dasturlari joriy etilib, 2023 yilga kelib, 30 dan ortiq yangi mutaxassisliklar ochildi. Bu mutaxassisliklar, raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, ekologik muhandislik kabi sohalarda talab yuqori bo‘lgan kasblarni qamrab oladi.

O‘zbekistonda iqtisodiyotda innovatsion yondashuvlar ta‘lim tizimida muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va kreativ fikrlashni rivojlantirish orqali iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash mumkin. Bu jarayon, nafaqat talabalarning, balki butun jamiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi. Kelgusida innovatsion yondashuvlarni kengaytirish va ularni amaliyotda qo‘llash orqali O‘zbekiston iqtisodiyotini yanada mustahkamlashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining "Ta‘lim to‘g‘risida"gi qonuni: 23.09.2020-yildagi, O‘RQ-637-son [Elektron manba] – URL: <https://lex.uz/docs/-5013007>.

2. World Bank. 2024. Global Economic Prospects – Europe and Central Asia country forecasts – June 2024, The World bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433.

3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi internet portali [Elektron manba] – URL: <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/macro-indicators-2>.

4. Abdullayeva D. – "Zamonaviy ta‘lim metodlari va innovatsion yondashuvlar". – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.

5. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar Ishlari Agentligi internet portali [Elektron manba] – URL: https://gov.uz/oz/yoshlar/activity_page/youth_policy.